

ТИББИЙ ТАЪЛИМ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШДА КРЕАТИВ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.

Кучкаров Авазжон Аскарлович

Андижон давлат тиббиёт институти катта ўқитувчиси.

kuchkarovdermo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962534>

Бўлажак шифокорнинг касбий фаолияти унинг билимлари, кўникмалар, тамойиллар ва эътиқоддан иборат бўлиб, бу фазилатларни амалга ошириш кўникмалари ва қобилиятлари, бўлажак шифокорнинг кундалик фаолиятида намоён бўлади.

Тиббий таълимда касбий фаолиятнинг ўзига хос хусусиятлари деб қуйидагиларни белгиладик:

Биринчидан, унинг мутахассислик хусусиятига эга эканлигида ва касбий фаолиятнинг мазмуни билан ўз эгаллаган соҳасига кириша олишида. Бундан ташқари, деярли бўлажак шифокор ҳеч бир ижтимоий фаолияти унинг таъсиридан ташқарида бўлмайди. Ўзи ёлғиз қолганда ҳам, инсон ўзининг касбий фаолиятнинг таъсирида ўйлайди ва ҳаракат қилади.

Иккинчидан, бўлажак шифокорнинг касбий фаолияти унинг онги, ҳисси, иродасида ҳам намоён бўлиб, уни ўз соҳасига доир қарорлар қабул қилишига таъсир кўрсатади.

Учинчидан, касбий фаолият шахснинг дунёқараш даражасига, шахсий жавобгарлик ҳиссига бевосита боғлиқ.

Умумий маънода бўлажак шифокорнинг касбий фаолияти уч таркибий қисм асосида шаклланади. Булар – **касбий маънавият, касбий ахлоқ ва касбий маданиятдир.**

Касбий фаолият бу – касбий фаолият меъёрлари, тушунчалар ва мулоҳазаларнинг субъектив англаган ифодасидир. Инсон ҳаётида у инсон онгининг ақлий фаолияти шакли сифатида намоён бўлади.

Касбий фаолият - шифокор ва бемор ўртасидаги объектив ва субъектив хусусиятларга эга. Касбий фаолият талаблари унинг мазмуни тамойили сифатида иқтисодий, сиёсий ва бошқа ижтимоий муносабатларнинг моҳияти билан белгиланади. Касбий маданият муносабатлар субъектив хусусиятига эга, чунки улар ҳақиқатан ҳам тўғридан-тўғри мутахассис, шахс томонидан амалга ошади.

М.Кадилова тадқиқотлари давомида касбий фаолиятнинг бир нечта компонентларини таҳлил қилган.[¹]

Қуйида келтирилган компонентлар орқали бўлажак шифокорларни креатив қобилиятларини ривожлантириш жараёнларини таҳлил қилдик.

Компонентлари	Фаолият мазмуни
Мотивацион	<ul style="list-style-type: none"> - касбий фаолиятга доир қадриятлар, шифокорликга йўналтирилган касбий мотивлар, шифокор ва бемор муносабатлари; - иқтисодий фаолиятнинг ижтимоий йўналтирилганлиги.
Когнитив	<ul style="list-style-type: none"> - касбий билим, кўникма ва малакалар тизими; - касбий фаолиятга доир фикрлар; - тиббиётга доир фикрлар ҳамда тиббий прагнозлаш.
Деонтологик	<ul style="list-style-type: none"> - шифокорлик фаолиятида номоён бўладиган шахсий фазилатлар (коммуникативлик, ташкилотчилик, интизомлилик, шифокор ва бемор муносабатлари орқали ишлай олиш); - вербал ва новербал мулоқотларни йўлга қўйиш; - шифокор фаолиятнинг индивидуал хусусиятларини ва технологияларини узлуксиз ривожлантиришга интилиш.
Касбий-фаолиятга йўналтирилган	<ul style="list-style-type: none"> - тиббиёт тарихи, касбий педагогика, касбий психология, касбга кириш фанларни ўқитишда шифокорлик фаолиятини ҳаёт билан боғлиқликни таъминлаш; - бўлажак шифокорларда касбий кўникмаларини шакллантириш; - реал ҳаётини вазиятларни яратиш ва ўқувчиларда мулоҳаза юритиш кўникмаларини таркиб топтириш.

Бугунги кунда замонавий таълим талабаларда ижодий қобилиятларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу орқали уларнинг ички мотивациясини аниқлаш ва касбий фаолиятга йўналтиришни талаб этади. Педагогик жараён талабаларнинг индивидуал хусусиятларига кўра табиий иқтидорини рўёбга чиқариш ва

¹ М.Кадилова Тиббий таълим жараёнида касбий компетентликни методик такомиллаштириш технологиялари (тиббиётда педагогикани ўқитиш мисолида.) Наманган 2022 й.

ривожлантириш, пировардида баркамол шахсни тарбиялашни мақсад қилади. Талабаларнинг ўзигагина хос бўлган иқтидорини аниқламай уни бирор нарсага мажбурлаб ўргатиб бўлмайди. Унинг туғма истеъдодини бошқаларга қараганда кучлироқ ривожланганлиги унга бирор бир кашфиётни қилишига имкон яратади. Шунинг учун ҳам талабаларнинг креатив қобилиятларини кашф этиш ва уни ривожланиши учун имконият яратиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Талабаларнинг эркин фикрлаши учун ўқув машғулотларни замонавий ёндошувлар асосида ўтиш талабаларда кўникмаларни шакиллантириш билан бирга улардаги дунёқараш ва фикрлашни ўстиради. Талабаларда ижодий қобилиятларини шакиллантиради. Ишлаб чиқаришда омма фикрини ҳис қилишга ўргатади. Ўзига хос фикрловчи талабалар рақобат услубини афзал билишади. Янги фикрларни ривожлантирувчилар эса ҳамкорликни ҳамжихатликни тўғри деб билишади.

Креатив қобилиятларнинг моҳияти эвристик таълимнинг психологик асослари бўлиб, инсоннинг ижодкорлик табиати ҳақидаги тасаввурлар, самарали таълимий фаолиятини аниқловчи ва сабаб бўлувчи унинг шахсий хислатлари ҳисобланади. Берилган масала юзасидан мазкур соҳадаги психолог ва педагоглар ишларини таҳлил қилиш муайян даражада талабалар ижодкорлигини намоён қилишнинг психологик-педагогик йўналишларини аниқлаш имконини беради.

Файласуфларнинг фикрича, креативлик – бир вақтнинг ўзида субъектнинг ўзига ва шу жумладан, ташқи оламга тегишли бўлган асл моҳиятдир. Креативлик яратувчанлик юқори ижодкорлик - субъективлик иштирокисиз амалга ошмайди ва фақат ижодкор шахснинг ўзига ҳос хусусияти билан амалга оширилади. [2]

Педагогикада креативлик деганда, асосан, ихтирочилик, оригиналлик, фантазия, сезгирлик, муаммони тез ҳал қила олиш қобилиятлари тушунилади. Бу қобилиятнинг кўп қиррали эканлиги таъкидланади. [3]

Креативлик – бу ҳар томонлама фикрлаш, ҳис қилиш ва ҳаракат қилишга бўлган потенциал лаёқат ҳисобланади. «У шахснинг муаммоли

² (Фалсафа: қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир: Қ.Назаров. – Тошкент: Шарқ, 2004. –Б.241.)

³ (Эхсонова Ф. Т. Бошланғич синф ўқувчиларида креативликни ривожлантиришнинг педагогик механизмини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. –Наманган.: НамДУ. 2020. –Б. 5).

вазиятлардан тафаккури орқали, такрорланмас йўл билан чиқиб кетиш, унга ижодийлик билан ёндаша олиш қобилияти ҳисобланади. Креативликни ижодга интилиш, ҳаётга ижодий ёндашиш, ўзига доимий танқидий назар солиш ва таҳлил этиш дейиш мумкин. Ҳозирги замон психология ва педагогика луғатларига асосланиб талабаларнинг креативлигига унинг фикридаги, мулоқотдаги, алоҳида фаолият туридаги ижодий ёндашиш, билиш даражаси деб таъриф бериш мумкин. Унинг замирида оригиналлик, амалийлик, ноодатийлик ва эркинлик ётади. Шунингдек, креатив фикрлаш бир нарсага турли томондан ёндашишни англатади. Ҳар қандай инсон туғилганда креатив қобилият билан дунёга келади. Уни қайси йўлга йўналтириш ва ривожлантириш педагог зиммасига юклатилади» (Michelle A. Morrell. The development of creativity in adolescents: A qualitative study of how and where creativity develops. For the degree of master of arts Colorado state university, Fall 2015.)

Жумладан, «А.Арифжанова олий таълим муассасалари педагоглари таркибининг креатив салоҳиятини ривожлантириш билан боғлиқликда креативлик тушунчасининг моҳиятини қуйидаги тарзда баён этган: «мақбул имкониятларни сафарбар этиш орқали, шахсни муаммони қабул қилиш, янги, ноодатий маҳсулни яратиш қобилияти». Г.Ибрагимованинг фикрича, креативлик – шахснинг яратувчанлик, ижодкорлик хислатларлари билан боғлиқ кўникмалар мажмуи сифатида намоён бўлади. Креативлик ўз ичига муаммоларга нисбатан юқори даражадаги сезгирлик, интуиция, натижаларни олдиндан кўра билиш, фантазия, тадқиқотчилик ва рефлексияни қамраб олади».[⁴]

Бизнингча, креативлик – ўзида ўзаро боғлиқ қобилият ва элементларни тўла жамлаган интегратив ҳарактер касб этувчи қобилиятдир. Масалан, креатив қобилиятлар қуйидагилар ҳисобланади: тасаввур, фантазия, орзу қилиш ва ноёб қобилиятларни ривожлантиришларни ўз ичига олади. Креативлик эвристик билиш фаолиятини таъминловчи асосий, аммо ягона бўлмаган қобилият ҳисобланади. Ўқувчиларда ижодий ва воситали фаолият натижасида, албатта билиш жараёни амалга ошади. Бунда креатив ва когнитив фаолият биргаликда амалга ошади. Креатив ва когнитив жараёнлар умумий тузилиш асосига эга бўлиши ва тиббий таълим жараёнида

⁴ (Эхсонова Ф. Т. Бошланғич синф ўқувчиларида креативликни ривожлантиришнинг педагогик механизмини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. –Наманган.: НамДУ. 2020. –Б. 5)

ифодаланиши учун ўқувчи қобилиятларига мувофиқ равишда амалга оширилувчи ташкилий-методологик фаолият зарур бўлади.

Шунингдек, инсонни креативлиги унинг мулоқотида тафаккурида ҳис туйғуларида намоён бўлади. Креативлик шахсни муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик иқтидорни муҳим омили ҳисобланади. Креативлик ўткир зеҳникни белгилаб беради. Уни ривожланиши эса интелект-интуиция-мантиқий фикрлаш жараёни таъсирида кечади.[⁵]

Изланувчанлик деганда, «шахсларнинг ўзига хос ғояларни яратиш ва инновацион қарорлар қабул қилиш қобилиятини чуқур англаш жараёни тушунилади. Бугунги кунда таълимга қўйиладиган асосий талаб маълум чегаралардан чиқиб кетадиган, ностандарт қарорлар қабул қила оладиган, янгилик билан ажралиб турадиган махсулотларни яратадиган ижодий шахсни ривожлантириш эканлиги билан боғлиқ. Креативликни тавсифлашда психологлар қобилият муаммосига ишора қиладилар ва кўпинча креативликни умумий ижодий қобилият, билимларни ўзгартириш жараёни деб билишади» [⁶] Бундан ташқари улар ҳаёлий ривожланиш ва гипотезаларни яратиш билан боғлиқ деб айтишади.

Креативлик турлича классификацияланади. Унга кўра, ижодий ёки креатив қобилиятларга оид тадқиқотлар мазмундан келиб чиқиб, турли талабаларда турли миқдор ва мазмундаги шахс сифатларини келтириб чиқаришини эътироф этиш мумкин.

Креатив фикрлаш ғояларда инсон ўз тушунчаларини жиловлай олиш ва ўтажрибасини умумлаштириш борасида намоён бўлади. Амалга оширилган ишларни таҳлил қилиш воқеалар ривожини кузата олиш тадқиқотларни билимларни ўзаро боғлаш ва ижодий қобилиятни ўз ичига олади. Инсон ўз ҳаёлотини билан амалга оширган ҳаракати ижод деб айтилади. Яратган нарса нима бўлишидан қатъий назар у инсон маҳсули ҳисобланади.[⁷]

Хулоса қилганда, креативлик ягона бўлмаган қобилият ҳисобланиши, инсон тасаввури ва фантазиясини когнитив фаолият билан уйғунлашиши асосида янгича ғоя, фаолият ва ёндашувнинг

⁵ (Ибрагимов С.И. Таълим оловчиларда креатив қобилиятларни ривожлантиришнинг аҳамияти. Academic research in educational sciences. Volume 1. Issue 4. 2020б –Р. 405)

⁶ Акимова М.К. Способности и одаренность: учеб. пособие. – М.: Международная педагогическая академия, 1995.

⁷ Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: учеб. пособие. – М.: 2001.- С. 12..

шаклланишига айтилади. Шундай экан, шахс фаолиятининг самарадорлиги унинг ижодий қобилиятлари ва креативлик кўникмаларига боғлиқлиги келиб чиқади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.М.Кадирова Тиббий таълим жараёнида касбий компетентликни методик такомиллаштириш технологиялари (тиббиётда педагогикани ўқитиш мисолида.) Наманган 2022 й.
- 2.Фалсафа: қомусий луғат / Тузувчи ва масъул муҳаррир: Қ.Назаров. – Тошкент: Шарқ, 2004. –Б.241.
- 3.Эхсонова Ф. Т. Бошланғич синф ўқувчиларида креативликни ривожлантиришнинг педагогик механизмини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси Автореферати. –Наманган.: НамДУ. 2020. –Б. 5.
- 4.Ибрагимов С.И. Таълим олувчиларда креатив қобилиятларни ривожлантиришнинг аҳамияти. Academic research in educational sciences. Volume 1. Issue 4. 2020б –Р. 405
- 5.Акимова М.К. Способности и одаренность: учеб. пособие. – М.: Международная педагогическая академия, 1995.
- 6.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: учеб. пособие. – М.: 2001.-С. 12.
- 7.Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2023). INFORMATION CULTURE: A NEW APPROACH. World Bulletin of Social Sciences, 19, 129-134. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/2228>